

Fait clinique

Syndrome de Poland : une anomalie congénitale rare

Botrazandry VA (1), Andrianah EPG (1), Andriamihajariana R (1), Herinirina NF (2),
Rajaonarison Ny Ony LHN (1), Ranoharison DH (3), Ahmad A (1)

(1) Centre d'Imagerie Médicale du Centre Hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona, Antananarivo

(2) Service d'Imagerie Médicale du Centre Hospitalier Universitaire Tanambao I, Antsiranana

(3) Service d'Imagerie Médicale du Centre Hospitalier universitaire Antohatapenaka, Antananarivo

Reçu le 15/12/2024, accepté après correction le 23/06/2025, disponible en ligne le 29/06/2025

Keywords: CT scan, malformation, muscular agenesis, pectoralis major, Poland syndrome

Abstract

INTRODUCTION

Poland syndrome is a rare congenital malformation characterized by unilateral agenesis of the pectoralis major muscle.

CASE REPORT

We report the case of a 36-year-old man with no notable medical or surgical history, presenting with thoracic asymmetry. Investigations, including ultrasound and thoracic CT scan, confirmed agenesis of the left pectoralis major muscle, with no associated abnormalities of the underlying structures or ipsilateral upper limb.

CONCLUSION

This observation highlights the value of imaging in confirming the diagnosis and assessing the radiological aspects of this congenital condition, as well as in guiding management, particularly when an aesthetic or functional correction is considered.

Mots-clés : Agénésie musculaire, grand pectoral, malformation, scanner, Syndrome de Poland

Résumé

INTRODUCTION

Le syndrome de Poland est une malformation congénitale rare, caractérisée par l'agénésie unilatérale du muscle grand pectoral.

OBSERVATION

Nous rapportons le cas d'un homme de 36 ans, sans antécédents médico-chirurgicaux, présentant une asymétrie thoracique. Les investigations réalisées, incluant une échographie et un scanner thoracique, ont confirmé l'agénésie du muscle grand pectoral à gauche, sans atteinte associée des structures sous-jacentes et du membre supérieur homolatéral.

CONCLUSION

Cette observation illustre l'intérêt de l'imagerie pour confirmer le diagnostic et évaluer les aspects radiologiques de cette affection congénitale, ainsi que de guider la prise en charge, notamment lorsqu'une correction esthétique ou fonctionnelle est envisagée

Tirés à part :
Botrazandry VA

Introduction

Le syndrome de Poland est une malformation congénitale rare, caractérisée par une agénésie du muscle grand pectoral et souvent une hypoplasie mammaire homolatérale [1]. Sa cause reste discutée, avec des hypothèses vasculaires et génétiques [2]. Le plus souvent, il est associé à la malformation du membre supérieur homolatéral et dans de rares cas, les atteintes peuvent toucher le cœur, les poumons et les reins [3]. Il peut être source d'un retentissement psychologique sur le sujet surtout pour les adolescents. Nous rapportons un cas afin de décrire ses aspects cliniques et radiologiques, ainsi de discuter la prise en charge.

Observation

Un homme âgé de 36 ans, bien portant et sans douleur ni syndrome de détresse respiratoire venait en consultation pour asymétrie du thorax. D'après l'interrogatoire bien conduit, il n'y avait pas d'antécédent médico-chirurgical particulier ni de traumatisme. L'examen physique a objectivé une asymétrie thoracique avec un aspect plat de l'hémi-thorax gauche, sans structure musculaire pectorale évidente palpée [Figure 1]. L'échographie a confirmé l'absence de fibres musculaires du grand pectoral à gauche. Le diagnostic du syndrome de Poland a été évoqué. Une prise en charge thérapeutique à visée esthétique par mise en place de prothèse a été décidée. Le scanner réalisé dans le cadre du bilan pré-thérapeutique a confirmé l'agénésie du muscle grand pectoral à gauche [Figure 2 et Figure 3], sans hypoplasie costale ni atteinte viscérale associée.

Figure 1 : Aspect clinique du patient atteint du syndrome de Poland; dépression de la région pectorale gauche.

Figure 2 : Images scanographiques en coupe axiale du thorax en fenêtre médiastinale (A) et osseuse (B) montrant une agénésie du muscle grand pectoral gauche.

Figure 3 : Scanner thoracique en reconstruction sagittale en fenêtre médiastinale montrant l'aspect normal du muscle grand pectoral droit (A) (Flèche jaune) et l'agénésie du muscle grand pectoral gauche (B) (Flèche blanche).

Discussion

Le syndrome de Poland est une malformation thoracique connue depuis le XIX^e, décrite pour la première fois en 1841 par Alfred Poland [1,4]. Il est caractérisé par l'absence ou l'hypoplasie unilatérale du muscle grand pectoral [1,5]. Dans sa forme typique, l'agénésie du muscle pectoral est associée à une malformation de la main homolatérale, le plus souvent une symbrachydactylie [5] non présente chez notre patient. Une étude de série de cas effectuée par Foucras L et al. n'a retrouvé que de rares cas de malformation de la main associée, et à partir de cette étude ils ont déduit que le syndrome de Poland n'est pas forcément associé à la malformation du membre supérieur [6]. De multiples variantes d'anomalies peuvent être associées à ce syndrome [3,6]. Des malformations profondes associées sont possibles, comme l'atteinte des poumons, du cœur ou des reins [3]. Leur recherche systématique est justifiée lors du bilan initial, bien qu'absentes ici. Dans cette observation, le syndrome de Poland est affirmé par la clinique et confirmé par l'échographie et le scanner.

A l'échographie, il se manifeste par l'absence totale des fibres musculaires du grand pectoral du côté de la lésion comparativement au côté normal, sans infiltration inflammatoire ni de collection liquidienne dont la présence orienterait vers une acquise. Le scanner confirme cette agénésie totale du muscle grand pectoral par la non visualisation de structures musculaires, et parfois associée à une hypoplasie des muscles intercostaux en regard. Il peut exister une anomalie osseuse notamment costale [1]. Le muscle grand pectoral ainsi que les muscles intercostaux controlatéraux sont d'aspect morphologique normal. Aucune autre anomalie n'a été associée à l'agénésie du muscle grand pectoral chez notre patient. Cependant, l'impact psychologique de

l'anomalie a motivé la consultation et la prise en charge thérapeutique de notre patient, comme signalé dans les littératures [4]. L'agénésie isolée du muscle grand pectoral a peu d'impact sur la mobilité du bras, grâce à la compensation par les autres structures musculaires de l'épaule, notamment les muscles deltoïde, petit pectoral et grand dorsal [4]. L'absence du muscle grand pectoral associé à une hypoplasie des muscles intercostaux ou des côtes (non présent chez notre patient), peut perturber la dynamique respiratoire [3].

La prise en charge du syndrome de Poland varie en fonction de la sévérité des répercussions fonctionnelles, esthétiques et psychologiques, et repose sur une évaluation multidisciplinaire [6]. Plusieurs approches thérapeutiques sont envisageables et doivent être adaptées au cas par cas. À visée esthétique, les options les plus couramment utilisées incluent la pose d'un implant prothétique, comme dans le cas présenté, le transfert musculaire (muscle grand dorsal ou du droit abdominal), ainsi que la lipostructure [4, 5, 7, 8]. La rééducation fonctionnelle peut s'avérer nécessaire et doit être systématiquement adaptée en fonction des atteintes associées, telles qu'une hypotonie, une altération de la mobilité de l'épaule ou du membre supérieur, des troubles de la dynamique respiratoire, ou un déséquilibre rachidien avec une scoliose associée [1, 3, 9]. Un accompagnement psychologique est essentiel, en particulier chez les adolescents et les jeunes adultes confrontés à une altération de l'image corporelle [1, 3, 7]. La force musculaire compensatoire est un élément de surveillance à long terme [1].

Conclusion

Le diagnostic du syndrome de Poland est évoqué par la clinique et confirmé par l'imagerie. Le scanner est essentiel pour faire

un bilan lésionnel exhaustif pré-thérapeutique.

Références

- 1- Meriam B, Laila B, Sophia E, Hicham J. Syndrome de Poland: à propos d'un cas et revue de la littérature, Pan African Medical Journal. 2017;26:12. doi:10.11604/pamj.2017.26.12.11222
- 2- Sparks D, Adams B, Wagels M. Poland's syndrome: an alternative to the «vascular hypothesis". Surg Radiol Anat. 2015; 37(6):701-2.
- 3- Iyer R, Parisi M. Multimodality imaging of poland syndrome with dextrocardia and limb anomalies. Clinical Nuclear Medicine. 2012; 37(8):815-816.
- 4- Kapetanakis S, Papadopoulos C, Triantafilidis A, Fiska A, Agrogiannis N, Maria D, et al. Muscle abnormalities of the chest in Poland's syndrome: variations and proposal for a classification. Surg Radiol Anat. 2012; 34(1):57-63.
- 5- Manel J, Tahar G. Syndrome de Poland. Pan African Medical Journal. 2015; 22:124 doi:10.11604/pamj.2015.22.124.7972
- 6- Foucras L, Grolleau LL, Chavoïn JP. Syndrome de Poland et malformations de la main : à propos d'une série clinique de 37 patients. Annales de chirurgie plastique 2005;50:138-145.
- 7- Charilaos I. Chest wall and breast repair in Poland syndrome. HJOG, Hellenic Journal of Obstetrics and Gynecology, 2020.
- 8- Horton KP. Poland Syndrome - Breast & Chest Wall Reconstruction. Site du Dr. Horton, 2025.
- 9- Maria VR, Valentina F, Maura V, Aldamaria P, Carlo M, Michele T. Surgical Algorithm of Poland Syndrome Based on Thorax, Breast, and Nipple-areola Complex Classification. PRS Global Open, 2024.